

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ТУПРОҚҚАЛА ХУДУДИДАГИ CICINDELINAE КЕНЖА ОИЛАСИ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ҚЎНҒИЗЛАРИ

У.Э.Дўсчанов.

uduschanov@inbox.ru

Мустақил тадқиқотчи Урганч давлат университетининг Урганч шаҳар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8077016>

Аннотация: Мақолада Хоразм вилоятининг Тупроққала худудларидаги Carabidae оиласи таркибидаги Cicindelinae кенжа оиласи йиртқич қўнғизларининг (Coleoptera, Carabidae, Cicindelinae) тур таркиби ҳақидаги маълумотлар илк бора келтирилмоқда. Ушбу худудда Cicindelinae кенжа оиласига тегишли 2 авлод, 3 кенжа авлодга мансуб 4 тур аниқланди.

Аниқланган турлардан *Cylindera* (*Cylindera*) *nox* (Semenov, 1897) тури Ўзбекистон учун эндемик тур сифатида келтирилмоқда.

Калит сўзлар: Coleoptera, Carabidae, Cicindelinae, *Cylindera*, Экосистема, Абиотик, Зооценоз

Кириш. Carabidae оиласи (Coleoptera, Carabidae) қўнғизларига мансуб жами 40000 дан ортиқ тури фанга маълум [1]. Ушбу оилага мансуб турлар асосан йиртқичлик қилиб ҳаёт кечирувчи ҳашаротлар ҳисобланади [2]. Carabidae оиласи қўнғизлари систематик жиҳатдан турли-туманлиги, шу билан бирга хилма-хил биоценозлар ва антропоген экосистемалар бўйлаб тарқалиши, бошқа тирик организмлар билан ўзаро экологик муносабатлари, фитоценозда ва зооценозда тутган ўрнини назарда тутган ҳолда тадқиқ қилиш муҳим масалалардан бири саналади.

Ана шуларга асосан биз Хоразм вилоятининг янги Тупроққала худудларидаги визилдоқ қўнғизлари фаунасини ўрганишни олдимизга мақсад қилдик.

Қаттиққанотлиларни ўрганиш борасидаги тадқиқотлар асосан Жанубий-Ғарбий ва Жанубий-Шарқий Қизилқумда (Давлетшина ва бошқалар, 1974, 1975, 1982, 1984) [3] томонидан олиб борилган бўлиб, бунда мазкур қўнғизларни систематикаси, эколого-фаунистик хусусиятлари, агроценозларда тутган ўрни кўрсатиб ўтилган.

Шундай бўлсада Ўзбекистоннинг шимоли-ғарбий қисми, Қуйи Амударё табиий округи таркибига кирувчи Хоразм вилоятининг Тупроққала худудлари карабидофаунасини ўрганиш бўйича илк бора махсус тадқиқотлар ўтказилмоқда.

Тадқиқот материали ва услублари. Тадқиқотларимиз 2022-2023 йиллар давомида Хоразм вилоятининг Тупроққала худудларида қуйидаги координатларида амалга оширилди.

1-расм Тадқиқот олиб борилган ҳудуд

Таdqиқотлар олиб борилган масканлар ([google.com/maps](https://www.google.com/maps))

Хазорасп (Тупроққала) тумани $40^{\circ}57'14.6''N$ $62^{\circ}01'31.8''E$, $40^{\circ}58'04.1''N$ $62^{\circ}02'56.6''E$, $40^{\circ}59'06.6''N$ $62^{\circ}03'03.8''E$, $40^{\circ}56'45.9''N$ $62^{\circ}01'14.8''E$

Хоразм вилояти Ўзбекистон Республикасининг шимолий-ғарбий қисмида, қуйи Амударёнинг чап қирғоғидаги қадимий Хоразм ерларининг бир қисмини эгаллайди. Вилоятни географик ўрни $60^{\circ} 03' - 62^{\circ} 28'$ шарқий узоқлик ва $40^{\circ} 35' - 42^{\circ} 00'$ шимолий кенглик оралиғида жойлашган. Вилоят жануб ва жануби-ғарбдан Қорақум орқали Туркманистон билан, шимоли-ғарб ва шимол томондан Амударё орқали Қорақалпоғистон Республикаси билан, жануб-шарқ томондан Бухоро вилоятлари билан чегараланади. [4]

Жанубий чекка нуқтаси Тупроққалъадан бир мунча жанубда жойлашган. Тупроққалъа туманининг, катта майдонларида қумли шўрхок ва қум тупроқ мажмуаси тарқалган.

Қўнғиз намуналарини йиғиш ишлари умумэнтотомологик услублар ва қаттиққанотлилар туркуми учун ишлаб чиқилган махсус услублардан кенг фойдаланилди (Барбер, 1931; Гейдман, 1955, 1956) [5].

Олиб борилган таdqиқотларимиз натижасида йиғилган материалларни қайта ишлаш, аниқлаш ва турларни идентификация қилишда қўнғизлар аниқлагичи (Г.Г.Якобсон В.Мартъянов 2017) [6] Палеоарктик қўнғизлар рўйхати катологи (Catalogue of Palaearctic Coleoptera VOLUME 1) [7], ҳамда Россия ва унга қўшни ҳудудлар тупроқ қўнғизларининг рўйхати рисоаларидан фойдаланилди (O.L.Kryzhanovski, I.A.Belousov, I.I.Kabak, B.M.Kataev, K.V.Makarov, V.G. Shilenkov 1995) [8].

Натижалар ва унинг муҳокамаси. Таdqиқотлар давомида Cicindelinae кенжа оиласига (Coleoptera, Carabidae, Cicindelinae) тегишли қўнғизларининг 200 дан ортиқ намуналари тўпланди ва таҳлил қилинди [12]. Хоразм вилоятининг Тупроққала ҳудудларидан Cicindelinae кенжа оиласига тегишли 2 авлод, 3 кенжа авлодга мансуб 4 тур аниқланди.

Таdqиқотларда аниқланган турларнинг систематик рўйхати:

Оила: Carabidae Latreille, 1802

Кенжа оила: Cicindelinae Latreille, 1802

Триба: Cicindelini Latreille, 1802

Авлод: *Cylindera* Westwood, 1831

Кенжа авлод: *Cylindera (Cylindera)* Westwood, 1831

Тур: *Cylindera obliquefasciata* (M. F. Adams, 1817)

Материал: бутазор, агроценоз, чалачўл, 10-12.VI.2023

Тур: *Cylindera (Cylindera) nox* (Semenov, 1897)

Материал: қорақум, Ёруғлик тутқичи, 10-12.VI.2023

Кенжа авлод: *Cylindera (Eugrapha)* Rivalier, 1950

Тур: *Cylindera (Eugrapha) inscripta* (Zoubkoff, 1833)

Материал: бутали чалачўл, агроценоз, 20-21.V.2022

Авлод: *Cephalota* Dokhtouroff, 1883

Кенжа авлод: *Cephalota (Taenidia)* Rivalier, 1950

Тур: *Cephalota (Taenidia) deserticola* (Faldermann, 1836)

Материал: агроценоз, Ёруғлик тутқичи, 15.V.2023

1-Диаграмма Турларнинг учраш миқдори

Хулоса: Хоразм вилоятининг Тупроққала худудларида Cicindelinae кенжа оиласига тегишли 2 авлод, 3 кенжа авлодга мансуб 4 тур аниқланди.

Тупроққала худудидаги Cicindelinae кенжа оиласига мансуб бўлган айрим кўнғиз (coleoptera, carabidae) турлари Хоразм вилоятининг бошқа худудларида учрамаганлиги ёки кам учраганлиги, *Cylindera nox* тури камёб тур ва Ўзбекистон учун эндемик тур сифатида қайд қилинганлиги сабабли келажакда ушбу турлар устида молекуляр тахлиллар асосида иш олиб бориш назарда тутилган.

References:

1. Pietro Brandmayr. Memorie soc. Entomol. Ital., 1997: 15-46, pissn 0037-8747, eissn 2282-1228
2. Муродов А.С. “Умумий энтомология” дарслик 1986 йил 170-бет.
3. Давлетшина. А.Г., Дадамирзаев А. А., “Toshkent viloyatining turli ob’ektlarida yer

qo'ng'izlarining (Carabidae oilasi) tur tarkibi va tarqalishi haqida". Tuproq zoologiyasi muammolari, j. Vilnyus, 1975, 136-137-betlar.

4. Аллабергенов, Т. Х. Физико-географическое районирование Хорезмского оазиса и прилегающих к нему территорий: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. геогр наук. Казан гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина. Казань:, 1966.
5. Соболева-Докучаева, И.И. Некоторые факторы, определяющие эффективность ловушек Барбера И.И. Соболева-Докучаева, Т.А. Солдатов Науч. докл. высш. шк. Биол. науки. 1980. № 11. С. 96–101.
6. Якобсон Г. Г. Определитель жуков. Издание 2-е дополненное Д. А. Оглоблиным. Государственное издательство сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературы. Москва-1931-Ленинград
7. Catalogue of Palaearctic Coleoptera VOLUME 1 2017 (Archostemata-Myxophaga-Adephaga Revised and Updated Edition Volume 1 Edited by I. Löbl D. Löbl). ISBN 978-90-04-33028-3 (hardback)
8. Kryzhanovskii O.L., Belousov I.A., Kabak I.I., Kataev B.M., Makarov K.V., Shilenkov V.G. A checklist of the ground-beetles of Russia and adjacent lands (Insecta, Coleoptera, Carabidae). Pensoft Series Faunistica, N 3. Sofia-Moscow: Pensoft Publishers. 1995. 271 стр
9. Дедюхин С.В. Принципы и методы эколого-фаунистических исследований наземных насекомых (учебно-методическое пособие).
10. Крыжановский О.Л. Жужелиц Средней Азии рода карабус. 1953
11. Яхонтов В.В. Энтомологический сборник. К 60-летию со дня рождения В.В. Яхонтова. Ташкент, 1960.
12. Tiger beetles ground beetles. Illustrated Key to the Cicindelidae and Carabidae of Europe SBN 3-924333-04-1.